

PAESAGGIO CON SAN GEROLAMO

VALCKENBORCH FREDERICK VAN

(Anversa 1566 circa - Norimberga 1623)

INVENTARIO: 020

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto potrebbe essere riconosciuto tra quelli elencati nell'inventario del sequestro ai danni di Giuseppe Cesari detto il Cavalier d'Arpino, dove al n. 61 figura "un quadro mezzano di paese con S. Gironimo et un leone appresso senza cornice". Il pittore, accusato di detenzione illegale di armi, subì la requisizione della sua intera raccolta di quadri nel 1607 per ordine di Paolo V il quale, una volta impossessatosi dei dipinti ne fece dono al cardinal nepote Scipione Borghese.

La mancanza di attribuzioni nell'elenco del sequestro non permette tuttavia di identificare con assoluta certezza il *Paesaggio con San Gerolamo* con il dipinto sopra citato.

La prima menzione certa del quadro si rintraccia nell'inventario fidecommisario del 1833, dove viene descritto come "Paesaggio di Francesco Viola", e lo stesso riferimento al pittore bolognese si ritrova anche nel *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* di Giovanni Piancastelli (1891, p. 194).

Sulla scorta di Barbier de Montault (1870, p. 363), che per primo lo aveva riferito a Paul Bril, Adolfo Venturi (1893, p. 36) e Roberto Longhi (1928, p. 177) lo riconducono alla scuola del maestro fiammingo. Più cautamente, Paola Della Pergola (1959, p. 154, n. 219), non convinta della possibilità che l'autore sia così vicino a Bril da doversi rintracciare nella sua bottega, si limita a definire il dipinto alla "maniera di".

Negli anni Novanta Teréz Gerszi (1990, p. 181) propone di ricondurre il *Paesaggio con San Gerolamo* alla mano di Frederick van Valckenborch, pittore di Anversa attivo tra la seconda metà del Cinquecento e i primi anni del secolo successivo. L'ipotesi viene ripresa da Maria Rosaria Nappi (1995, pp. 379-380) ed è con tale attribuzione che il quadro viene esposto alla mostra *Fiamminghi a Roma 1508-1608* tenutasi tra Bruxelles e Roma nel 1995.

Da lì in poi l'attribuzione del dipinto rimane oscillante tra i due pittori fiamminghi, anche se la possibile autografia di Paul Bril, come si è visto, è stata da tempo ridimensionata alla sua scuola. La più recente disamina sul quadro si deve a Francesca Cappelletti (2000, p. 197, n. 22) in occasione della mostra *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda* (Bergamo, Accademia

Carrara, 2000), dove il dipinto è stato esposto insieme ad un numero cospicuo di opere provenienti dalla collezione Borghese. La studiosa riferisce il *Paesaggio con San Gerolamo* all'ambito di Bril, o meglio a quella cultura fiamminga italianizzata di cui Bril è uno degli esponenti e che tocca anche la stessa bottega del Cavalier d'Arpino, aperta agli artisti nordici e da cui la tela potrebbe provenire. Del contesto culturale di riferimento ci parla da una parte la composizione stessa dell'opera, vicina all'esempio di Bril, e dall'altra la resa del santo, che rivela una conoscenza dei modelli della tarda maniera italiana.

Il dipinto risponde esemplarmente a quel gusto per il paesaggio animato da figure di santi o eremiti diffuso soprattutto tra gli artisti nordici già prima della metà del Cinquecento, ma che aveva visto una particolare rivitalizzazione nella seconda parte del secolo, anche grazie alle incisioni dei paesaggi con santi eremiti di Girolamo Muziano realizzate negli anni Settanta da Cornelius Cort, che ebbero grande fortuna (per un approfondimento F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, cap. VI).

La figura di San Gerolamo si prestava a questo genere di rappresentazioni, tanto più che il santo godeva proprio in quegli anni di particolare risalto da parte della Chiesa. Lo stesso soggetto, un *Paesaggio con San Gerolamo*, è trattato anche nel primo olio su rame conosciuto di Bril, firmato e datato 1592 (già Londra, collezione Morris). Il confronto tra i due dipinti, richiamato sempre da Cappelletti (2000, cit.), evidenzia l'analoga partizione della scena, con il santo raffigurato in primo piano sulla sinistra, immerso in un contesto roccioso e ombroso, e il paesaggio che si sviluppa in profondità nella parte destra, dove invece domina una luminosità diffusa. Per la studiosa, nel quadro qui esaminato la resa della vegetazione che spiove dall'alto rivela la conoscenza di Jan Brueghel da parte dell'autore.

Secondo Nappi (1995, cit.), il contrasto tra il primo piano e lo sfondo del dipinto Borghese ricorda alcune opere della giovinezza di Jan Brueghel, ma anche, da un punto di vista prevalentemente luministico-cromatico, i paesaggi di Ludovico Pozzoserrato (Lodewijk Toeput), pittore fiammingo naturalizzato italiano e attivo in Veneto nella seconda metà del Cinquecento. Come sostenitrice della paternità dell'opera a van Valckenborch, la studiosa ipotizza che l'artista possa avere incontrato Pozzoserrato proprio nelle zone in cui quest'ultimo si era trasferito.

L'opera si lega ad un cospicuo nucleo di dipinti dedicati al genere del paesaggio con figure, prevalentemente ascritti all'ambito di Paul Bril, presente nella collezione Borghese fin dai tempi della sua costituzione, che rappresenta una testimonianza importante dei gusti collezionistici del cardinale Scipione.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 194;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 36;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 177;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 17;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 154, n. 219;
- *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, n. 37;

- T. Gerszi, *Neuere Aspekte der Kunst Frederik van Valckenborchs*, in "Jahrbuch der Berliner Museen", XXXII, 1990, p. 181;
- M.R. Nappi, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Liegi a Roma durante il Rinascimento*, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts; Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di A.C. De Liedekerke, Milano 1995, pp. 379-380, n. 221;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 150, n. 14;
- F. Cappelletti, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 197, n. 22;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 13.

English version

LANDSCAPE WITH SAINT JEROME

VALCKENBORCH FREDERICK VAN

(Anversa 1566 circa - Norimberga 1623)

INVENTORY: 020

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting would appear to be among those listed in the inventory of works confiscated from Giuseppe Cesari, known as Cavaliere d'Arpino. Here, item no. 61 is described as 'a medium-sized landscape with St Jerome and a lion nearby, without a frame'. In 1607, Paul V ordered the seizure of Cesari's entire collection of paintings when the painter was accused of illegal possession of weapons. After the works were appropriated, the pope gave them to the cardinal-nephew Scipione Borghese.

Nonetheless, the lack of attributions in the list of confiscated works prevents us from identifying the above-mentioned work with the *Landscape with Saint Jerome* with absolute confidence. The first certain mention of the painting is found in the *fideicommissum* inventory of 1833, where it is described as a 'Landscape by Francesco Viola'; the same attribution to the Bolognese painter is made in Giovanni Piancastelli's *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* (1891, p. 194).

Following the suggestion of Barbier de Montault (1870, p. 363), who first spoke of Paul Bril, Adolfo Venturi (1893, p. 36) and Roberto Longhi (1928, p. 177) both attributed the work to the school of the Flemish master. On the other hand, Paola Della Pergola (1959, p. 154, n. 219) was more cautious: she was not persuaded that the artist was so close to Bril as to warrant an attribution to his workshop; she rather chose the qualification 'in the style of'.

In the 1990s, Teréz Gerszi (1990, p. 181) suggested ascribing the *Landscape with Saint Jerome* to Frederick van Valckenborch, a painter from Antwerp who was active between the second half of the 16th century and the first years of the 17th. This hypothesis was taken up by Maria Rosaria Nappi (1995, pp. 379-380): the painting was in fact displayed with this attribution at the exhibition *Fiamminghi a Roma 1508-1608*, held in Brussels and Rome in 1995.

Since then, scholars have gone back and forth between the two Flemish artists on the question of who actually painted the work, even if those who once supported the name of Paul Bril now tend

to lean toward a member of his school, as we have seen. The most recent contribution to the debate was made by Francesca Cappelletti (2000, p. 197, n. 22) on the occasion of the exhibition *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda* (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), where the painting was displayed together with a significant number of works from the Borghese Collection. Cappelletti ascribed the work to Bril's circle, or more precisely to the Italianised Flemish culture of which Bril was an important exponent. This influence of this milieu even reached Cesari's workshop, which was open to northern European artists and which may have even been the source of this canvas. Both the compositional scheme of the work, similar to those of Bril's paintings, and the representation of the saint, which reflects knowledge of models of late Italian Mannerism, suggest contact with this culture.

The painting is indeed a good example of that taste for landscapes animated by figures of saints or hermits, which was already popular above all with northern European artists before 1550 and which saw a particular revival in the second half of the 16th century. This interest was in part due to the engravings of landscapes with saints and monks by Cornelius Cort from the 1570s, who based his works on paintings with these motifs by Girolamo Muziano. Cort's engravings in fact met with great success (see the detailed treatment of this theme by F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Rome 2006, ch. VI).

The figure of St Jerome lent itself to this artistic genre, especially as the saint received particular attention within Church circles in those same years. The same subject, a *Landscape with Saint Jerome*, was painted by Bril, the first of his known works executed in oil on copper (formerly in the Morris collection in London). Cappelletti's comparison of the two works (2000, op. cit.) revealed the same division of the space of the scene: the saint is portrayed in the foreground on the left in a shaded, rocky setting, while the landscape extends toward the back on the right side, which is by contrast illuminated by a diffuse light. Cappelletti also noted that the representation of the vegetation hanging from above reveals that the painter was familiar with the work of Jan Brueghel.

According to Nappi (1995, op. cit.), the contrast between the foreground and background in the work recalls several of Jan Brueghel's early paintings, while from the point of view of the use of light and colour, the canvas reminds us of the landscapes of Ludovico Pozzoserrato (Lodewijk Toeput), the Flemish painter who became a naturalised Italian and was active in Veneto in the second half of the 16th century. Nappi in fact attributed the work in question to van Valckenborch, suggesting that the artist may have met Pozzoserrato in the region to which the latter had moved.

The work forms part of a notable group of landscapes with figures which have been in the Borghese Collection since it was initially established; they offer important evidence of the collector tastes of Cardinal Scipione.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 194;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 36;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 177;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 17;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 154, n. 219;
- *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, n.

37;

- T. Gerszi, *Neuere Aspekte der Kunst Frederik van Valckenborchs*, in "Jahrbuch der Berliner Museen", XXXII, 1990, p. 181;
- M.R. Nappi, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Liegi a Roma durante il Rinascimento*, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts; Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di A.C. De Liedekerke, Milano 1995, pp. 379-380, n. 221;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 150, n. 14;
- F. Cappelletti, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 197, n. 22;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 13.

